

DOI: <https://10.5281/zenodo.18273712>

COBALT AVTOMOBILI ICHKI YONUV DVIGATELINING SOVITISH TIZIMIDA Al_2O_3 NANOFLUIDDAN FOYDALANIB ISSIQLIKNI KAMAYTIRISH

Oybek Olimovich Daminov

Toshkent davlat texnika universiteti dotsenti

E-mail: oybek.daminov@tdtu.uz

Zafarjon Abduraimboy o'g'li Arabov

Toshkent davlat texnika universiteti magistranti

E-mail: arabovzafarjon1@gmail.com

Ulug'bek Shermat o'g'li Sheraliyev

Toshkent davlat texnika universiteti magistranti

E-mail: usheraliyev09@gmail.com

ANNOTATSIYA

Sovitish tizimi Cobalt avtomobilining dvigatel haroratini nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega. Sovitish suyuqligidan noto'g'ri foydalanish dvigatelga zarar yetkazishi va uning ishlash muddatini qisqartirishi mumkin. Samarali sovitish tizimi dvigatelning haddan tashqari qizib ketishini oldini oladi va transport vositasining optimal ishlashini ta'minlaydi.

Nanomateriallar va nanofluidlar sohasidagi yangi texnologiyalar ichki yonuv dvigatellarida sovituvchi sifatida foydalanish istiqbollarini oshirmoqda. Ushbu tadqiqotda Al_2O_3 -Water/Ethylene Glycol (EG) nanofluid Cobalt avtomobil dvigateli sovitgichi sifatida qo'llanilib, issiqlik almashtirgich optimallashtirildi, shunda dvigatelning isitish vaqti sezilarli darajada kamaydi. Nanofluidning konsentratsiyasi moment va energiya tenglamalari orqali tahlil qilindi. Lumped metodiga asoslangan hisob-kitoblar natijalari shuni ko'rsatdiki, Al_2O_3 -Water/EG nanofluid aralashmalari issiqlik uzatish koeffitsientini oshiradi, dvigatel tezroq isitiladi, natijada yonilg'i sarfi va chiqindilar kamayadi.

Kalit so'zlar: etilen glikol, nanofluid, alyuminiy oksidi (Al_2O_3), Cobalt avtomobili, ichki yonuv dvigateli, chiqindilar

REDUCING HEAT IN THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE COOLING SYSTEM OF A COBALT VEHICLE USING Al_2O_3 NANOFLUID

ABSTRACT

The cooling system plays a crucial role in controlling the engine temperature of the Cobalt vehicle. Improper use of coolant can cause engine damage and significantly reduce its service life. An efficient cooling system prevents engine overheating and ensures optimal vehicle performance.

Recent advancements in nanomaterials and nanofluid technologies have increased the prospects of their application as coolants in internal combustion engines. In this study, an Al_2O_3 –Water/Ethylene Glycol (EG) nanofluid was employed as a coolant in the cooling system of a Cobalt vehicle engine, and the heat exchanger was optimized, resulting in a significant reduction in the engine warm-up time. The effect of nanofluid concentration was analyzed using momentum and energy equations.

The results obtained from calculations based on the lumped parameter method indicate that Al_2O_3 –Water/EG nanofluid mixtures enhance the heat transfer coefficient. This leads to faster engine warm-up, resulting in reduced fuel consumption and lower exhaust emissions.

Keywords: ethylene glycol, nanofluid, aluminum oxide (Al_2O_3), Cobalt vehicle, internal combustion engine, emissions.

KIRISH

An'anaviy sovitish suyuqliklari issiqlik uzatish bo'yicha ma'lum darajada cheklangan samaradorlikka ega [1]. Hozirgi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nanopartikullarni sovitish suyuqligiga qo'shish orqali uning issiqlik uzatish xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilash mumkin. Ayniqsa, nanomaterial asosidagi sovitish suyuqliklari Cobalt dvigateli kabi yuqori samaradorlik va ishonchlilik talab qilinadigan tizimlarda moylash va sovitish funksiyalarini muvaffaqiyatli qondira oladi.

Nanofluidlar – bu yuqori issiqlik o'tkazuvchanligiga ega nanopartikullarni asosiy sovitish suyuqligiga dispersiya qilish orqali olinadigan suyuqliklar bo'lib, ular an'anaviy sovitish suyuqliklariga nisbatan issiqlik almashinuv samaradorligini oshiradi. Millimetr yoki mikrometr o'lchamdagi zarralar sovitish tizimi kanallarida agregatsiyalanib, cho'kishi va blokirovka muammolarini yuzaga keltiradi, bu esa issiqlik uzatishda samaradorlikni sezilarli pasayishiga olib keladi. Nanofluidlarda esa zarralar nanokattalikda bo'lgani sababli bunday muammolar kamayadi va sovitish jarayonining uzluksizligi ta'minlanadi.

Nanotransformer moylarining asosiy vazifasi – haddan tashqari qizib ketish jarayonlarini oldini olishdir. Shu maqsadda, nanofluidlarning barqarorligini ta'minlash

uchun dispersiya texnologiyalari va surfaktantlar (yuzaki faollashtiruvchi moddalar) qo'llaniladi. Bu usullar nanopartikullarning aglomeratsiyasini kamaytirib, sovitish tizimining samaradorligini va xizmat muddatini oshiradi [2].

Xie H. va hamkasblari tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda Al_2O_3 nanopartikullarining nanofluidlarda issiqlik o'tkazuvchanligini 30–40 % ga oshirgani aniqlandi. Ushbu natijalar nanofluidlarning issiqlik uzatish xususiyatlarini yaxshilashda samarali vosita ekanligini ko'rsatadi va ichki yonuv dvigatellari sovitish tizimlarida ularni qo'llash istiqbollari haqida muhim ilmiy asos yaratadi.

METODOLOGIYA

Nanofluidlardan foydalanish Cobalt avtomobilida o'rnatilgan ichki yonuv dvigatelining sovitish jarayonini jadallashtirish imkonini beradi. Nanokattalikdagi Al_2O_3 zarrachalarining sovitish suyuqligiga qo'shilishi issiqlik o'tkazuvchanligini sezilarli darajada oshirib, dvigateldan ajralayotgan issiqlikni tezroq va samaraliroq chiqarib yuborishni ta'minlaydi. Natijada, an'anaviy sovitish tizimlariga nisbatan kichikroq hajmli va ixcham radiatorlardan foydalanish imkoniyati yuzaga keladi. Bu esa sovitish tizimi massasining kamayishiga, aerodinamik qarshilikning pasayishiga hamda avtomobilning umumiy energetik va ekspluatatsion samaradorligining oshishiga olib keladi [3].

Cobalt dvigatelida harorat rejimi sovitish suyuqligining yopiq kontur bo'ylab majburiy aylanishi orqali boshqariladi. Amaliyotda keng qo'llaniladigan etilen glikol va suv aralashmasi muzlash haroratini pasaytirish va korroziyani oldini olish xususiyatlariga ega bo'lsa-da, sof suvga nisbatan past issiqlik uzatish ko'rsatkichlari bilan tavsiflanadi. Shu sababli, mazkur tadqiqotda sovitish suyuqligining issiqlik-fizik xossalari yaxshilash orqali tizim samaradorligini oshirish asosiy maqsad qilib olindi. Nanofluidlardan foydalanish sovitish suyuqligini tizim bo'ylab barqaror yagona fazada ushlab turishga, qaynash va lokal qizib ketish holatlarining oldini olishga xizmat qiladi [4].

Katta quvvatli dvigatellarda issiqlik ajralishi ortishi bilan sovitish tizimi o'lchamlarini kattalashtirishga ehtiyoj tug'iladi, bu esa avtomobil massasining oshishiga va yoqilg'i sarfining ko'payishiga sabab bo'ladi. Taklif etilayotgan metodologiya Al_2O_3 nanofluidlaridan foydalanish orqali sovitish tizimining geometrik o'lchamlarini optimallashtirish, issiqlik almashinuv intensivligini oshirish va shu orqali dvigatelning termik yuklamalarini kamaytirishga qaratilgan [5]. Ushbu yondashuv Cobalt avtomobilining ichki yonuv dvigatelida barqaror ish rejimini ta'minlash, xizmat muddatini uzaytirish va ekologik ko'rsatkichlarini yaxshilash imkonini beradi.

TADDIQOT NATIJALARI

Nanofluid tayyorlash:

Nanofluid – unda nanoo‘lchamli zarralar suspend qilingan suyuqlik. Ikki bosqichli usulda nanopartikullar avval quruq chang shaklida ishlab chiqariladi, keyin asosiy suyuqlikka dispersiya qilinadi [6]. Tayyor nanofluid ikki kun davomida sedimatsiya kuzatuvida saqlanadi; aglomeratsiya aniqlanmaydi va aralashtirilganda nanopartikullar bir tekis tarqaladi.

Eksperimental jihozlar:

- Dvigatel: Cobalt avtomobilining 4 silindrli, 4 taktli benzin dvigateli
- Termojuftlik: 0–200 °C, 4 dona
- Radiator: 335 × 300 × 17 mm
- Nanokattalik dispersiyasi: Al₂O₃ nano chang, suvda dispersiyalanadigan, sof 80 %

Tizim yig‘ilishi:

- Dvigatel sovitish tizimi ochiq sxemadan yopiq sxemaga o‘tkaziladi
 - Radiator va nasos ulandi, barcha termoparlar o‘rnatildi va sinovdan o‘tkaziladi
 - Sovitish suyuqligi sifatida suv, 50/50 suv-etilen glikol va nanofluid ishlatiladi
- Nanofluidning issiqlik xatti-harakatlari quyidagi tenglamalar orqali hisoblanadi [7]:

1. *Energiya tenglamasi:*

$$\rho c_p \frac{dT}{dt} = k \nabla^2 T + Q$$

2. *Moment tenglamasi:*

$$\rho \frac{d\vec{v}}{dt} = -\nabla P + \mu \nabla^2 \vec{v}$$

Bu yerda:

- ρ – nanofluid zichligi,
- c_p – issiqlik sig‘imi,
- k – issiqlik o‘tkazuvchanligi,
- μ – dinamik qovushqoqlik,
- Q – ichki issiqlik manbai (dvigatel tomonidan chiqarilgan issiqlik).

Nanofluidning samaradorligi nanomaterial hajm foizi va nanokattalik dispersiyasi bilan belgilanadi [8].

Nazariy hisob-kitob parametrlari

Parametr	Qiymati
Dvigatel	Cobalt 1.5L, 4 silindr
Sovitish suyuqligi	Suv-Etilen glikol / Nanofluid
Nanokattalik	Al ₂ O ₃ , 60 nm
Nanokattaliklar hajm foizi	0.1%, 0.3%, 0.5%
Radiator yuzasi	335 × 300 × 17 mm
Termojuftliklar	0–200 °C, 4 dona

Issiqlik uzatish koeffitsienti natijalari

Hajm foizi (%)	Nu (Nusselt)	h (W/m ² K)	Yuzani tejash (%)
0 (50/50 suv-EG)	441	8.27	0
0.1	450	8.60	5.3
0.3	470	9.00	10.1
0.5	490	9.35	13.5

MUHOKAMA

Cobalt avtomobilida ichki yonuv dvigateli sovitish tizimida Al_2O_3 nanofluididan foydalanib issiqlikni kamaytirish quyidagi qiyinchiliklarni bartaraf etishga imkon beradi [9]:

- nanofluidning xossalarini aniq o'lash qiyin, chunki nanopartikullar hajmi, shakli va tarqalishini o'lash murakkab;
- nanopartikullar bilan ishlashda material yuzasining eroziyasi mumkin, ammo nanoskaladagi zarralar bu muammoni kamaytiradi;
- kattalashtirilgan ishlab chiqarish muammosi mavjud, chunki hozir nanofluidlar asosan tadqiqot maqsadida kichik miqdorda ishlab chiqariladi.

Nanofluidning hajm foizi oshishi bilan issiqlik uzatish koeffitsienti ortadi va radiator yuzasini ixchamlashtirish imkoniyati paydo bo'ladi.

Diagrammadan ko'rinib turibdiki, dvigatel tezligi oshgani sayin nanofluid yuzasini tejash foizi ham ortadi, bu yuqori tezlikli ishlash sharoitida samaradorlikni oshiradi [10].

Nanofluidlarning nazariy xususiyatlarini o'rganish foydali, ammo ularni amaliy jihatdan Cobalt avtomobili tizimida qo'llashdagi afzalliklarini aniqlash muhim. Turli nanopartikullar va suyuqlik aralashmalarini sinash orqali nanofluidlarning samaradorligini oshirish mumkin.

XULOSA

Ushbu tadqiqot natijalari Al_2O_3 asosidagi nanofluidlardan foydalanish Cobalt 1.5 L ichki yonuv dvigatelinining sovitish tizimi samaradorligini sezilarli darajada oshirishini tasdiqlaydi. O'tkazilgan tajriba va tahlillar natijasida nanofluid qo'llanilishi radiator orqali issiqlik uzatish intensivligini oshirib, dvigatelda hosil bo'ladigan ortiqcha issiqlikni samarali chiqarib yuborishga imkon berishi aniqlandi. Xususan, issiqlik almashinuvi samaradorligining ortishi hisobiga radiator yuzasini taxminan 12–18 % ga qisqartirish imkoniyati mavjud bo'lib, bu sovitish tizimi konstruktsiyasini yanada ixcham va samarali loyihalashga zamin yaratadi [11].

Tadqiqot natijalari yuqori tezlik va katta yuklama sharoitlarida nanofluidlarning ustunligini yaqqol namoyon etdi. Bunday ish rejimlarida dvigatel haroratining barqarorligi ta'minlanib, lokal qizib ketish holatlari kamayadi, bu esa dvigatel qismlarining ishonchliligi va xizmat muddatini oshiradi. Shuningdek, nanofluididan

foydalanish dvigatelning tezroq optimal ish haroratiga yetishini ta'minlab, sovuq ishga tushirish bosqichida yonilg'i sarfining kamayishiga va zararli chiqindi gazlar miqdorining qisqarishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Sovitish tizimi umumiy hajmi va massasining kamayishi avtomobilning umumiy energetik samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Kichikroq va yengilroq radiatorlardan foydalanish avtomobil massasining pasayishiga, aerodinamik ko'rsatkichlarning yaxshilanishiga hamda yoqilg'i tejamkorligining oshishiga olib keladi [12]. Shu bilan birga, sovitish tizimi dizaynining soddalashtirilishi ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish, material sarfini kamaytirish va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini qisqartirish imkonini beradi.

Umuman olganda, Al_2O_3 nanofluidlaridan foydalanishga asoslangan taklif etilgan yondashuv Cobalt avtomobilining ichki yonuv dvigatelida termik yuklamalarni kamaytirish, sovitish tizimini modernizatsiya qilish va avtomobilning ekspluatatsion hamda ekologik ko'rsatkichlarini yaxshilashda samarali texnik yechim sifatida baholanadi. Ushbu natijalar kelgusida boshqa turdagi avtomobillar va yuqori quvvatli dvigatellarda ham nanofluidlardan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish uchun ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Crook, R. F. (2003). *14 rules for improving engine cooling system capability in high-performance automobiles*. NASRA.
2. Janowiak, S. (2003). *High efficiency radiator design for advanced coolant*.
3. Mamut, E. (2004, December 21). *Characterisation of heat and mass transfer properties of nanofluids*.
4. Musina, Z., et al. (2004). *Dispersion stability and thermal conductivity of propylene glycol based nanofluids*.
5. Koblinski, P., et al. (2005). *Nanofluids for thermal transport*. *Materials Today*, June issue.
6. Behzadmehr, A., & Azarkish, H. (2005). *An introduction to the nanofluid*.
7. Wambsganss, M. W. (2006). *Thermal management in heavy vehicles*.
8. Meziere. (2006). *Cooling system principles*.
9. Gandhi, K. S. (2007). *Current Science*, 92(6), March 25.
10. Vazzaure, J. R., et al. (2008). *Measurement of thermal conductivity of nanofluids by multi-current flat-fire method*. *Journal of Applied Physics*, August 27.
11. Wong, K. V., & De Leon, O. (2010). *Applications of nanofluids: Current and future*. *Advances in Mechanical Engineering*.
12. Manca, O., Jaluria, Y., & Poulikakos, D. (2010). *Heat transfer in nanofluids*. *Advances in Mechanical Engineering*.